

УЗУМНИНГ ХЎРАКИ НАВЛАРИДА ФЕНОЛОГИК КУЗАТУВЛАР

¹Олимов Муҳаммад-Бобур-Мирзо Шавкат ўғли, ²Хасанов Хамидулло Мухторович,

³Намозов Ихтиёр Чориевич, ⁴Абдумухторов Сардорбек Хамидулла ўғли

^{1,2,4}к.и.х., ЎГРИТИ, ³к.х.ф. доктори, ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050048>

Аннотация. Узумнинг хўраки навларида меваларининг пишиб етилиши муддатлари эрта баҳорда куртаклар уйғонишига, вошларда гулларнинг пайдо бўлиши фазаларини бошланиши муддатлари билан биргалликда новдаларнинг ва бўгин ораликларининг узунлиги, об-ҳаво шароитларига ҳам боғлиқ бўлади.

Аннотация. Сроки созревания ягод столовых сортов винограда зависит от начало фазы пробуждения почек, появления цветков, а так же, длины побегов и междоузлия между почками, и погодных условий.

Abstract. The timing of ripening of table grape berries depends on the beginning of the awakening phase of buds, the appearance of flowers, as well as the length of shoots and internodes between the buds, and weather conditions.

Аҳоли сонининг ортиб бориши уларни узум маҳсулотларига бўлган эҳтиёжларини ҳам ортишига олиб келади. Уларни бу эҳтиёжларини қондириш учун мавжуд узумзорларда ва янги барпо этиладиган боғларда узумнинг интенсив навларини экиш долзарб бўлиб бормоқда. Бу боғларни барпо этишда узумларнинг ўсиш-ривожланишини ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади. Уларда новдалар сони ва новдаларнинг узунлиги кўчатлар сонини белгилашда яъни, узум кўчатлари жойлашиш кенглиги, кўчатлар оралиғини белгилашда зарур кўрсаткичдир. Шунинг учун ҳам биз узумнинг истиқболли хўраки навларида фенологик кузатувлар олиб бордик. Бу борада жуда кўп олимлар ҳам изланишлар олиб боришган.

Н.И.Вавилов [1; 430-488-б.] нинг маълумотига кўра, Европанинг шарқий томони ва Ўрта Ер денгизи атрофларида тарқалган ёввойи узумлардан узумнинг маҳаллий навлари яратилган ва ундан юқори ҳосил олиб келинган.

Негруль [3] нинг кўп йиллик изланишлари натижаларига кўра, Марказий Осиё, Афғонистон, Эрон ҳудудларида узумнинг ёввойи навлари учрамайди. Унинг айтишича, бу ерларда ўсадиган узум навларида асосан мевасида урғочи гулларнинг кўп бўлиши, бу гулларнинг катта-кичиклиги, меваларида суюқ моддаларнинг миқдори бўйича фарқланади.

Узумларда новдаларнинг ҳосил бўлиши, узум вошлари ва уларда ҳосил бўлган узум доналари сони ва катталиги М.А.Сундырева, Н.И.Ненько [4; 40-41-б.] ларнинг таъкидлашича, унинг вегетация давомидаги ҳаво ҳароратига боғлиқдир. Ҳавонинг паст келиши узум вошларини кичик ва узум доналарини майда бўлишига олиб келади. Узумларда ҳосил бўлган новдаларнинг узунлиги, бўгин оралиқлари ҳам ҳаво ҳароратига боғлиқдир. бу новдаларнинг тўлиқ пишиб етилмаслиги, бўгинлари сонининг камлиги кейинги йилги ҳосилини кам бўлишига ҳам олиб келади (Трошин ва бошқалар, [6; 226-231-б.]).

Тажриба тизими

Вариантлар	Навлар	Агротехник тадбирлар				
		Экиш кенглиги ва кўчалар сони	Суғориш сони ва меъёрлари	Минерал ўғитлар меъёрлари ва қўллаш муддатлари	Хомтақ ўтказиш муддати	Кузги кесишда новда бўғинлари сони
1	Хусайни					
2	Гўзал қора					
3	Қора чарос					
4	Королева					
5	Келин бармоқ					
6	Катта қўрғон					
7	Нимранг					
8	Ризамат ота					
9	Андижон қора					
10	Пушти тоифи					

Ш.Темиров [5; 13-15-б.] нинг айтишича, узумлар новдаларининг пишиб етилиши унинг биологик хусусиятига боғлиқ бўлиб, бу навларда бир-биридан фарқ қилади. Кечпишар навларда бу нарса бошқа навлардан янада кеч бўлиб, сентябрь ойининг биринчи ўн кунлигига тўғри келади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, биз тажрибаларни олиб бориш тизимини 1-жадвалдагидек қилиб белгилаб олдик. Унга кўра, узумнинг 10 та хўраки навларида қўлланилган агротехник тадбирларни таъсирини ўрганиш учун фенологик кузатувлар олиб бордик.

Узум навларида фенологик кузатувлар

Узум навлари	Қуртакларнинг уйғониши	Гуллашнинг бошланиши	Пишиш		Биринчи йилги поялар пишишини бошланиши
			Бошла ниши	Тўлиқ пишиши	
Хусайни	09.04	04.05	03.08	25.08	18.08
Гўзал қора	12.04	07.05	04.08	29.08	19.08
Қора чарос	13.04	08.05	05.08	05.09	25.08
Королева	07.04	06.05	09.08	07.09	18.08
Келин бармоқ	10.04	10.05	21.08	11.09	28.08
Катта қўрғон	15.04	12.05	15.09	05.10	05.09
Нимранг	11.04	07.05	19.08	08.09	28.08
Ризамат ота	13.04	09.05	27.08	15.09	10.09
Андижон қора	06.04	07.05	28.07	13.08	23.08
Пушти тоифи	10.04	06.05	13.08	08.09	20.08

Тажрибада вариантлари бўйича танлаб олинган узумларда кузатувлар олиб борилди ва тажриба маълумотлари Б.А.Доспеховнинг [2; 352-б.] “Методика полевого опыта” услуги асосида математик таҳлил қилинди. Узумнинг вегетация даври давомида куртакларнинг уйғониши, гуллашнинг бошланиши, пишишнинг бошланиши ва тўлиқ пишиши, янги ҳосил бўлган новдаларнинг пишиш муддатларини бошланиши каби кўрсаткичлар ўрганилди (2-жадвал).

Тажрибалардаги узум навларида куртакларнинг уйғониш муддатларини таҳлил қилдик. Таҳлил натижаларига кўра, куртакларнинг уйғониши апрель ойига тўғри келиб, энг аввал Андижон қора (06.04) ва Королева (07.04) навларида кузатилган бўлса, Қора чарос, Ризамат ота навларида 13.04 куни куртаклар уйғонган. Катта кўрғон узум навида эса куртакларнинг уйғониши энг кеч 15.04 кунига тўғри келди.

Узум навлари бўйича вошларда гулларнинг пайдо бўлишини ўрганиб бордик. Узумлар вошларида гуллашнинг бошланиши Хусайни навида 04.05 куни, Королева ва Пушти тоифи навларида 06.05 куни бошланган бўлса, қолган навларда бу кундан кейин бошланиб, энг охири Катта кўрғон навида 12.05 куни гуллаш бошланганлиги аниқланди.

Шундан кейин ўрганилаётган узум навларида меваларининг пишиш муддатларини бошланиши ва тўлиқ пишиб етилиш муддати ўрганилди. Олинган маълумотларга кўра, вошларда узумнинг пишиб етилиш муддатининг бошланиши Хусайни навида 03.08 куни бошланиб, 25.08 кунда тўлиқ пишиб етилганлиги кўринди. Узум меваларининг пишиб етилиш муддати унинг биологик хусусиятидан (иссиқлик, ёруғлик, озика моддалари) ташқари узум вошлари сонига ҳамда уларнинг новдаларда жойлашиш ўрнига ҳам боғлиқ бўлади. Масалан, Андижон қора навида меваларни пишиб етилиш муддати (пишиб етилиш бошлангандан тўлиқ пишиб етилгунча бўлган давр) 16 кунни, Ризамат отада 19 кунни, Нимранг, Келин бармоқ ва Катта кўрғон навларида бир хил 21 кунни, Гўзал қора навида 25 кунни, Пушти тоифида 26 кунни, Королевада 28 кунни ва Қора чарос навида 31 кунни ташкил қилди. Айрим навлар нисбатан эрта пишар бўлганлигига қарамай меваларини тўлиқ пишиб етилиши кеч бўлди. Буни новдаларни узун қисқалиги ва мевалар сони билан боғлиқ бўлса керак.

Узумларда янги ҳосил бўлган новдаларнинг пишиб етилиши ўрганилганда, новдаларнинг энг эрта пишиб етилиши Хусайни навида (18.08), Гўзал қора навида (19.08), Пушти тоифи навида 20.08 куни бошлангани ҳолда Катта кўрғон навида (05.09) ҳамда Ризамат ота (10.09) навларида энг охирида новдалар пишиши аниқланди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, узумнинг хўраки навларида меваларининг пишиб етилиши эрта баҳорда куртаклар уйғонишига, вошларда гулларнинг пайдо бўлишида, меваларни пишиб етилишини бошланиши, тўлиқ пишиб етилиши билан биргаликда новдаларнинг ва бўғин ораликларининг узунлиги, об-ҳаво шароитларига ҳам боғлиқлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вавилов Н.И. Законы естественного иммунитета растений к инфекционным заболеваниям (Ключи к нахождению иммунных форм) /Н.И. Вавилов// Там же. 1964. Т.4-С.430-488.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М. Изд-во «Агропромиздат», 1985. – 352 с.
3. Негруль А.М. Виноградарство. Сельхозгиз. М. 1952.

4. Сундырева М.А., Ненько Н.И. Формирование продуктивности столовых сортов винограда различного происхождения в стрессовых условиях лета // Ж. Виноделие и виноградарство. – Москва, 2011. – № 4. – С. 40-41.
5. Темуров Ш. Узумчилик (маъруза матнлари). – Тошкент, 2000. – Б. 13-15.
6. Трошин Л.П., Носульчак В.А., Смурыгин А.С., и др. Интродукция мирового генофонда винограда на Кубань // Захаровские чтения «Агро-технологические и экологические аспекты развития виноградовинодель-ческой отрасли». – Новочеркасск, 2007. – С. 226-231.